

СЕКЦІЯ II.
АРХЕОЛОГІЯ ЕПОХИ ЕНЕОЛІТУ-РАННЬОЗАЛІЗНОГО ЧАСУ
ПІДСЕКЦІЯ I. ЕПОХА ЕНЕОЛІТУ

Karolina Harat (Poznań)

*Zjawisko występowania glinianych modeli domostw w
neolicie i eneolicie Europy*

Znaleziska glinianych modeli domostw i sanktuariów znane są z neolitycznych i eneolitycznych kultur obszaru Bałkanów, basenu Dunaju, Kotliny Karpackiej i południowo-wschodniej Europy. Są one charakterystyczne dla społeczności o stabilnym osadnictwie, w światopoglądzie których domostwo zajmowało prawdopodobnie ważne miejsce. Potwierdzać może to fakt, że wśród koczowniczych plemion, należących do tzw. „świata stepowego”, nie wytworzyła się podobna kategoria artefaktów. Nie spotyka się również miniaturowych przedstawień budynków w ugrupowaniach północnej i środkowej Europy, takich jak kultura pucharów lejkowatych, czy kultura amfor kulistych, genetycznie nie związanych bezpośrednio ze społecznościami bałkańskimi.

Na terenach europejskich gliniane modele budowli występują m.in. w kulturach Sesklo, Pre-Dimini, Velušina-Porodin, Anzabegovo-Vršnik Boian, Vinča-Turdaş, w lendzielskim i polgarskim kręgu kulturowym, w kompleksie Kodjadermen – Karanovo VI – Gumelnița oraz w kulturze Cucuteni – Tripolie.

Zależnie od sposobu przedstawienia omawiane modele interpretowane są jako budynki mieszkalne (modele domostw) lub konstrukcje o przeznaczeniu sakralnym (modele świątyń), a nawet piece. Często interpretacja ta nie jest jednoznaczna i opiera się na obecności, bądź braku pewnych elementów wyposażenia wnętrza, motywów dekoracyjnych powiązanych z wierzeniami, takich jak przedstawienia byczych rogów, słońca, księżyca, czy roślin.

Równie niejednoznaczne są interpretacje funkcji, jaką artefakty te miały spełniać dla swoich wytwórców. Istnieją różne koncepcje ich znaczenia i wykorzystania podczas obrzędów, w zasadzie jednak wszystkie są zgodne co do jednego – modele budynków kultury trypolskiej są obiektami kultowymi, o funkcji magicznej i prezentują część sposobu postrzegania świata przez jej przedstawicieli.

Niniejszy referat ma na celu zarysowanie problematyki badań nad znaleziskami glinianych modeli budowli oraz podsumowanie obecnego stanu wiedzy na temat danej kategorii artefaktów.

Болтанюк П. А. (Камянець-Подільський)

Давні культурні нашарування на території замку м. Кам'янець-Подільського за дослідженнями 2008 року

2008 року на території західної частини Північного бастиону Старого замку м. Кам'янець-Подільського Хмельницької області в зв'язку з реставраційними роботами були проведені археологічні дослідження експедицією під керівництвом старшого наукового співробітника Інституту Археології НАН України, кандидата історичних наук Л.І.Виногородської. Основні роботи зосередились на дослідженні траншеї № 1, яка була закладена поперек бастиону в районі башти Комендантської-1.

Саме тут, під середньовічними культурними нашаруваннями, виявлено давній шар товщиною до одного метра чорного кольору, що примикав до передматерикової породи й разом з скельним материком понижувався у північному напрямі до каньйону. Заповнення шару складало керамічний посуд, кістяні та крем'яні знаряддя праці трипільської та чорноліської культур. При цьому, розмежування між двома нашаруваннями було відсутнє. Межа, швидше, становила собою умовну лінію, що визначалась глибиною знаходження кераміки тієї чи іншої культури. За кількістю знайденої кераміки переважав значно трипільський посуд, що говорить про існування на території замку потужного поселення. Шар чорноліської культури, беручи до уваги знахідки кераміки, сягає товщини близько 30-ти сантиметрів.

Керамічний матеріал трипільської культури поділяється на кухонний та столовий посуд. Кухонна кераміка виготовлена з глини з домішками подрібнених черепашок, піску та шамоту. Поверхня заглажена, жовтого, коричневого та темно-сірого кольору. Посуд цього типу орнаментований перлинами, відбитками шнура, наколами та насічками. Столова кераміка виготовлена з добре відмудленої глини, має ангобовану та залощену поверхню жовтого або червоного кольору. Посуд орнаментований розписним орнаментом червоною, білою та чорною фарбами. В більшості монохромний, хоча

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

